

OD KVANTITETA KA EFIKASNOSTI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE SNABDEVANJA VODOM

FROM QUANTITY TO EFFICIENCY: CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF URBAN WATER SUPPLY

IZVOD

Savremeni sistemi snabdevanja vodom suočavaju se sa izazovima koje donose porast potrošnje, klimatske promene i ograničeni resursi. Tradicionalno proširenje proizvodnih kapaciteta sve je teže ostvarivo zbog finansijskih i ekoloških ograničenja, pa se pažnja sve više usmerava na unapređenje efikasnosti postojećih sistema. Analiza beogradskog vodovodnog sistema pokazuje da se deo ukupne potrošnje odnosi na tehničke i sistemske gubitke, što otvara prostor za dalju optimizaciju. Posmatrani pokazatelji, poput minimalnog noćnog protoka i udela nefakturisane vode, ukazuju na potrebu jačanja kontrole mreže i boljeg upravljanja raspoloživim kapacitetima. Kao održiv pravac razvoja izdvajaju se diversifikacija izvora, modernizacija prerade podzemnih voda, unapređenje energetskog oslonca i smanjenje gubitaka kroz racionalnije upravljanje i potrošnju. Time se sistem postepeno može transformisati u fleksibilan i prilagodljiv model, sposoban da obezbedi dugoročnu stabilnost i sigurnost snabdevanja u uslovima savremenih tehničkih i klimatskih izazova.

Ključne reči: Snabdevanje vodom; gubici vode; minimalni noćni protok; optimizacija sistema; distributivni rezervoari; održivo upravljanje

ABSTRACT

Modern water supply systems face increasing challenges arising from growing demand, climate change, and limited resources. Expanding production capacities is becoming less feasible due to financial and environmental constraints, which shifts the focus toward improving the efficiency of existing systems. The analysis of Belgrade's water supply system indicates that part of total consumption is related to technical and systemic losses, highlighting opportunities for further optimization. Indicators such as minimum night flow and the share of non-revenue water point to the need for stronger network control and better use of available capacities. Sustainable development pathways include diversification of sources, modernization of groundwater treatment, strengthening of energy supply, and reduction of losses through more efficient management and consumption. In this way, the system can gradually transform into a flexible and adaptive model, capable of ensuring long-term stability and security of supply under contemporary technical and climatic challenges.

Keywords: Urban water supply; water losses; minimum night flow; system optimization; distribution reservoirs; sustainable management

1. UVOD

U savremenim uslovima rada vodovodnih sistema, potražnja za vodom neprestano raste – pod uticajem rasta populacije, klimatskih promena i ekonomskog razvoja. Kapaciteti za proizvodnju vode za piće sve češće postaju ograničavajući faktor. Tradicionalan odgovor na ove izazove bio je otvaranje novih izvorišta ili proširenje postojećih kapaciteta. Takav

- pristup, međutim, zahteva velika finansijska ulaganja, dugotrajnu pripremu i suočavanje sa brojnim ekološkim i društvenim ograničenjima.
- Zbog toga se sve više pažnje usmerava ka optimizaciji postojećih operativnih kapaciteta.
- Ovaj pristup omogućava efikasnije i održivije korišćenje resursa (Prodanović, 2003). Optimizacija podrazumeva smanjenje gubitaka vode, bolje

Aleksandar T. Tanasković,
JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Kneza Miloša 27, 11000 Beograd, R Srbija
aleksandar.tanaskovic@bvk.rs

upravljanje distribucijom i rezervoarskim prostorom, kao i podsticanje racionalne potrošnje kod krajnjih korisnika. Time se ne samo da zadovoljavaju aktuelne potrebe, već se stvaraju i uslovi za dugoročnu održivost sistema, uz odlaganje ili čak izbegavanje potrebe za razvojem novih izvora.

U praksi to znači niz međusobno povezanih aktivnosti. Najpre, smanjenje gubitaka u mreži kroz kontrolu pritiska (posebno noću), aktivno praćenje curenja i brzo otklanjanje kvarova. Zatim, unapređenje rada rezervoara kroz njihovo pametno korišćenje za pokrivanje dnevnih vršnih opterećenja, bez dodatnog opterećivanja proizvodnje. Paralelno s tim, racionalna potrošnja može se podstaći edukacijom korisnika, promocijom efikasnih uređaja i uvođenjem pametnih vodomera.

Dodatno, savremeni sistemi on-line monitoringa omogućavaju pravovremeno praćenje ključnih parametara i brzu reakciju na promene u mreži, dok modernizacija i rekonstrukcija objekata uz adaptivne tehnologije doprinose ukupnoj efikasnosti i dugoročnoj održivosti sistema.

Polazeći od ovih principa i primera dobre prakse u svetu, cilj rada je da prikaže stanje beogradskog sistema snabdevanja vodom, ukaže na prostor za unapređenje i predloži mere koje mogu približiti njegovu efikasnost i održivost standardima razvijenih urbanih sistema.

2. SNABDEVANJE VODOM – IZVEDENE KARAKTERISTIKE I FUNKCIONALNOST

Kako bi se sagledala celokupna funkcionalnost, granice mogućnosti i razvojna perspektiva najvećeg i najsloženijeg sistema snabdevanja vodom u zemlji – JKP Beogradskog vodovoda i kanalizacije (BVK) – prikupljeni su, provereni i sistematizovani ključni

operativni podaci. Na osnovu globalno prihvaćenih pokazatelja izračunate su izvedene karakteristike koje čine osnovu dalje analize.

Analiza je obuhvatila tri osnovna ulazna podatka:

- srednju dnevnu proizvodnju vode,
- srednju dnevnu potisnutu količinu vode u distributivni sistem,
- časovni procenat ispunjenosti ukupnog distributivnog rezervoarskog prostora.

Posmatrani vremenski okvir obuhvata period od maja 2022. do marta 2025. godine.

BVK već decenijama uspešno obavlja snabdevanje korisnika vodom za piće, oslanjajući se pre svega na mrežu distributivnih rezervoara ukupne zapremine oko 240.000 m³. Od toga je za redovan rad efektivno raspoloživo približno 156.000 m³, jer su određeni kapaciteti rezervisani za vanredne situacije i granične zone. Snabdevanje se realizuje iz pet proizvodnih pogona koji prerađuju površinsku i podzemnu vodu (slika 1).

Poreklo isporučene vode razlikuje se u zavisnosti od zone snabdevanja. Neki delovi grada koriste isključivo površinsku, a neki isključivo podzemnu vodu. U određenim zonama dolazi do njihovog mešanja, koje se odvija unutar same distributivne mreže. Pošto taj proces nije u potpunosti kontrolisan, povremeno može uticati na ujednačenost kvaliteta vode u sistemu (Tanasković et al., 2022).

Glavni i u praksi jedini izvor sirove vode jeste reka Sava – bilo direktnim zahvatanjem površinske vode, bilo preko obalske infiltracije koja se koristi za zahvatanje podzemne vode.

Distributivna mreža BVK podeljena je na sedam zona snabdevanja potisnutom vodom za piće (slika 2), uz planirano proširenje na teritorije opština Grocka i Mladenovac.

Slika 1.: Trend proizvodnje vode po pogonima i poreklu BVK

Slika 2.: Trend raspodele vode po zonama potrošnje BVK

Već na prvi pogled uočava se izražena dominacija jednog centra, kako u preradi površinske vode, tako i u ukupnom snabdevanju vodom za piće (slika 1). Njegov udeo u preradi i isporuci površinske vode prelazi 60%, uz jasan trend rasta.

S druge strane, najveći potrošači su zone I, II i III, koje zajedno čine većinu ukupne potrošnje (slika 2). Preostalih četiri zone učestvuju sa manje od 10% ukupne potrošnje. Njihov profil potrošnje, zbog strukture naseljenih oblasti, pokazuje nešto izraženiji sezonski koeficijent neravnomernosti, ali taj efekat ne narušava stabilnost sistema.

Ipak, koncentracija proizvodnje i potrošnje u relativno malom broju zona, uz oslanjanje na jedan dominantan proizvodni centar, čini sistem osetljivim na poremećaje. To ukazuje na potrebu za većom diversifikacijom izvora i uravnoteženijom raspodelom potrošnje u budućnosti.

Analiza dijagrama proizvodnje i potisnute vode (slika 3) pokazuje jasne sezonske oscilacije. Period smanjene proizvodnje i potrošnje javlja se od januara do marta, dok su najviši nivoi zabeleženi u julu i avgustu.

Najveća prosečna mesečna proizvodnja zabeležena je u avgustu 2024. godine i iznosila je 6766 l/s. U istoj godini registrovana je i najveća razlika između zimske i letnje proizvodnje – 700 l/s, odnosno 11,5%. Ova vrednost ujedno predstavlja granicu operativne fleksibilnosti sistema u postojećim uslovima.

Takođe, u 2024. godini zabeležen je porast ukupnog proizvodnog kapaciteta od oko 100 l/s, dok je kapacitet potisnute vode u distributivni sistem povećan za dodatnih 200 l/s. Ovaj napredak uglavnom je rezultat unutrašnjih optimizacija, pre svega smanjenja sopstvene potrošnje u okviru pogona. To jasno pokazuje da tehničko-operativne korekcije unutar sistema mogu imati značajan efekat na ukupnu efikasnost.

Slika 3.: Proizvodnja i potisnuta voda u distributivni sistem BVK (2022-2025)

Slika 4.: Dnevna dinamika punjenja i pražnjenja distributivnog rezervoarskog prostora BVK

Analiza dnevne dinamike punjenja i pražnjenja ukupnog rezervoarskog prostora (slika 4) pokazuje jasno izražen obrazac rada sistema. Punjenje se odvija u periodu od 00 do 07 časova, dok od 07 do 24 časa preovlađuje faza pražnjenja, odnosno isporuke vode korisnicima.

Normalizacijom krive punjenja i pražnjenja dobijena je kriva intenziteta (slika 5), koja daje detaljniji uvid u promene protoka tokom dana. Vrednosti iznad nulte ose označavaju fazu punjenja, dok negativne vrednosti prikazuju fazu pražnjenja. Najveći intenzitet punjenja zabeležen je između 03 i 05 časova, što ukazuje na stabilan i ujednačen noćni režim rada rezervoara. Zanimljivo je da ovaj obrazac ne pokazuje sezonske varijacije, što potvrđuje da sistem funkcioniše po pouzdanoj i ponovljivoj logici, bez obzira na godišnje doba.

Kako se korisnici vodom za piće uglavnom snabdevaju preko distributivnih rezervoara, može se konstatovati da u periodu najvećeg intenziteta punjenja, između 03 i 05 časova, sistem beleži i najviše pritiske. Istovremeno, to je i vremenski interval u kojem se evidentira minimalni noćni protok (Q_{MNP_r}) namenjen krajnjoj potrošnji, prikazano na slici 6. Ovaj parametar – Q_{MNP_r} koji predstavlja protok ukupne potisnute vodu u distributivni sistem (Q_{Uk}), minus protok za punjenje distributivnih rezervoara (Q_{Re}) – predstavlja stvarnu količinu vode koja ide u potrošnju. Uzima se kao jedna od ključnih izvedenih karakteristika sistema i ujedno se koristi kao čest indikator potencijalnih gubitaka u mreži.

Kako bi se eliminisali sezonski šumovi i dobila preciznija slika sistema, fokus analize bio je na zimskom periodu sa smanjenom proizvodnjom i

Slika 5.: Intenzitet punjenja i pražnjenja ukupnog distributivnog rezervoarskog prostora BVK

Slika 6.: Minimalni noćni protok 03-05h namenjen potrošnji – Indikator 1

potrošnjom (januar–mart). U tom okviru, posebna pažnja posvećena je mesecu martu, koji se iz godine u godinu izdvaja najnižim vrednostima minimalnog noćnog protoka (Q_{MNPr}), kao što je prikazano na slici 6.

- mart 2023: $Q_{MNPr23} = 3525$ l/s;
- mart 2024: $Q_{MNPr24} = 3860$ l/s;
- mart 2025: $Q_{MNPr25} = 4186$ l/s.

Ovaj trend rasta Q_{MNPr} tokom perioda minimalne potrošnje posebno je značajan, jer ukazuje na moguće sistemske gubitke koji se javljaju čak i u trenucima najnižeg opterećenja.

Broj priključaka na sistem JKP BVK iznosi oko 238.000, od čega 80% čine domaćinstva, a 20% privredni subjekti, što je tipična raspodela za naseljene urbane sredine poput Beograda. Ukoliko se ukupni minimalni noćni protok (Q_{MNPr}) podeli na ukupan broj priključaka, dobija se vrednost od približno 64,3 l/prik./h. Međutim, imajući u vidu da se privredna aktivnost, u periodu od 03 do 05 časova praktično teži ka svom minimumu, relevantnije je Q_{MNPr} raspodeliti uglavnom na domaćinstva. U tom slučaju dobijamo 80,3 l/prik./h, kao maksimalnu graničnu vrednost za posmatrani period – mart 2024, što ukazuje na značajan intenzitet noćne potrošnje koji zahteva dodatnu analizu.

Ove izvedene vrednosti ne treba tumačiti isključivo kao apsolutne pokazatelje potrošnje, već kao indikatore aktivnosti u periodima minimalne noćne potrošnje, koji mogu ukazivati na gubitke, skrivene potrošnje, neadekvatnu potrošnju u domaćinstvima i sl.

Prema popisu iz 2022. godine, grad Beograd ima 1.197.714 stanovnika, dok u široj urbanoj okolini taj broj dostiže 1.681.405. Imajući u vidu da BVK ne snabdeva celu teritoriju grada, za analize se uzima procenjeni broj od 1.450.000 stanovnika koji su pokriveni sistemom javnog snabdevanja

vodom. Na osnovu toga, izračunata vrednost minimalnog noćnog protoka po stanovniku u martu 2024. iznosi $Q_{MNPr24-St} = 9,6$ l/st./h, što pokazuje više nego dovoljnu količinu vode koju BVK obezbeđuje svakom stanovniku i da višestruko premašuje standardne referentne vrednosti, za potrošnju.

U stručnoj literaturi, minimalna noćna potrošnja po stanovniku se često uzima kao $Q_{MNPot-St} = 1,7$ l/st./h, ali novija istraživanja uvode sezonsku korekciju:

- za zimski period preporučuje se $Q_{MNPot-St} = 2,1$ l/st./h,
- za letnji do 4,1 l/st./h,
- dok se u slučaju gubitaka posle vodomera vrednost može korigovati do 4,0 l/st./h. (Alasio et al., 2024)

Uzimajući u obzir ove granice, za analizirani zimski period okvirna vrednost $Q_{MNPot-St}$ za Beograd kreće se od 2,1 do 6,1 l/st./h, što na ukupno snabdevenih 1.450.000 stanovnika daje raspon ukupne realne minimalne noćne potrošnje $Q_{MNPot} = 845-2457$ l/s. U poređenju sa srednjom vrednošću ukupnog minimalnog noćnog protoka Q_{MNPr24} za mart 2024 (3860 l/s), čak i maksimalna procena realne potrošnje ukazuje na najmanje 36,4% razlike, što jasno ukazuje na postojanje određenih problema — kako u okviru distribucije do priključka (gubici pre vodomera), tako i na strani samih korisnika usluga (gubici posle vodomera).

Ova razlika potvrđuje sledeću relaciju:

$$Q_{MNPr} \gg Q_{MNPot} \quad (1)$$

$$Q_{MNPr} = Q_{MNPot} + G_1 + G_2 \quad (2)$$

Gde su: G_1 – gubici pre vodomera i G_2 – gubici posle vodomera.

Raspodela vode za piće tokom minimalnog noćnog protoka -MNPr (03-05h)

Slika 7.: Raspodela vode tokom minimalnog noćnog protoka – MNPr (03-05h)

Sledeći korak u analizi biće utvrđivanje prvog stepena iterativnog postupka raspodele stvarne ukupne količine vode, koja ide u potrošnju (Q_{MNPr}) tokom perioda minimalne noćne potrošnje – tj. proporcija između ukupne realne potrošnje $Q_{MNPrPot}$ i gubitaka G_1 i G_2 , (slika 7)

Sa finansijskog aspekta, značajan pokazatelj stanja sistema predstavlja udeo nefakturisane vode, koji je u 2024. godini iznosio 36,8% ukupne potisnute količine (slika 8). Ovaj podatak se u praksi uzima kao osnovni indikator gubitaka u sistemu vodosnabdevanja.

Najveći deo tih gubitaka odnosi se na segment pre mernih mesta korisnika (G_1), odnosno na vodu koja se izgubi do samih vodomera. Apsolutna vrednost G_1 koristiće se kao polazna tačka u prvom stepenu iterativne analize.

S druge strane, gubici koji nastaju posle vodomera (G_2) obuhvataju unutrašnje havarije i nenamenske potrošnje kod samih korisnika. Njihova procena

oslanja se na rezultate novijih istraživanja (Alassio et al., 2024).

Tabela 1 prikazuje prvi stepen iterativnog postupka raspodele potrošnje vode tokom minimalnog noćnog protoka u zimskim uslovima. Cilj je da se ukaže na nepravilnosti koje nastaju iza vodomera, odnosno u segmentu gde kontrola potrošnje postaje složenija, i izvan operativne nadležnosti BVK.

Dobijeni rezultati ($G_1 + G_2$) daju opštu sliku o odstupanjima, ali njihova konačna raspodela zavisi od većeg broja faktora: pritiska u mreži, navika i obrazaca potrošnje korisnika, kao i tačnosti samih mernih uređaja.

Uprkos tim varijacijama, vrednosti jasno ukazuju na postojanje značajnih i dugotrajno akumuliranih strukturnih problema u sistemu. Oni prevazilaze sezonske ili tehničke oscilacije i zahtevaju pažljivo planirane korektivne mere.

Slika 8.: Mesečna raspodela osnovnih gubitaka za 2024.god.

Tabela 1.: Minimalni noćni protok za Mart 2024 – raspodela potrošnje vode (prvi stepen)

Raspodela potrošnje vode tokom perioda minimalne noćne potrošnje - MN _{Pot} (Minimalni noćni protok – Q_{MNPr24} (Mart 2024 – 3860 l/s))		
Nefakturisano – Potrošnja pre vodomera	Fakturisano – Potrošnja posle vodomera	
36,8%	63,2%	
1420 l/s	2440 l/s	
3,5 l/st./h	6,1 l/st./h	
Gubici pre vodomera (G1)	Realna potrošnja (Q_{MNPot})	Gubici posle vodomera (G2)
3,5 l/st./h	2,1 l/st./h	4 l/st./h
36,8%	22%	41,2%
1420 l/s	849 l/s	1591 l/s

Dodatne potvrde o postojanju dugotrajnih nepravilnosti, koje se uklapaju u prethodno analizirane indikatore, uočavaju se i na dijagramima. Raspodela ukupne časovne potrošnje (slika 9), kao i časovni koeficijent neravnomernosti potrošnje (slika 10), gde se optimalne vrednosti kreću između 1,8 i 2,8, ukazuju na specifične obrasce ponašanja sistema.

Na prvi pogled, dijagrami prikazuju stabilan i uravnotežen rad sistema. Međutim, dublja analiza pokazuje da ovakvo funkcionisanje ne donosi očekivanu energetska i resursnu efikasnost, što potvrđuje da je reč o dugoročnim strukturnim odstupanjima koja zahtevaju dodatnu pažnju.

Pored minimalnog noćnog protoka, iz osnovnih operativnih podataka izvedeni su i dodatni pokazatelji koji služe kao dopunski indikatori gubitaka. Posebno se izdvajaju:

- Indikator 2 – odnos minimalnog noćnog i maksimalnog dnevnog protoka,
- Indikator 3 – razlika između noćnog i dnevnog protoka.

Rezultati prikazani na slikama 11 i 12 ukazuju na izražene negativne trendove u pogledu gubitaka potisnute vode. Njihova analiza potvrđuje postojanje strukturnih problema u mreži, kao i sve manju efikasnost upravljanja u okviru dnevno-noćnog režima rada.

Posmatrano u celini – od minimalnog noćnog protoka, preko gubitaka pre i posle vodomera, pa do negativnih trendova ovih indikatora – može se zaključiti da trenutna stabilnost sistema nije rezultat optimizovane distribucije, već pre svega tolerancije na visoke gubitke. Takva stabilnost je privremena i zasnovana na intenzivnom korišćenju rezervoarskog prostora, kao i na stalnom radu blizu granica proizvodnih kapaciteta.

Ipak, važno je naglasiti da sektori zaduženi za operativno upravljanje i održavanje sistema daju veliki doprinos očuvanju stabilnosti. Oni često preuzimaju rizik i kompenzuju ograničenja koja u mnogome prevazilaze odgovornosti jednog lokalnog javnog sistema, kakav je BVK.

Slika 9.: Raspodela ukupne časovne potrošnje vode za grad Beograd (leto/zima)

Slika 10.: Časovni koeficijent neravnomernosti Kh

Slika 11.: Minimalni noćni / maksimalni dnevni protok – Indikator 2

Slika 12.: Razlika noćnog i dnevnog protoka – Indikator 3

3. DOGAĐAJI I POREMEĆAJI U SNABDEVANJU VODOM

Obim gubitaka u sistemu direktno je povezan sa odstupanjem od projektovanih vrednosti i stepenom njegove poddimenzionisanosti u realnim uslovima rada. Kada ukupni gubici ($G_1 + G_2$) dostignu ili premaše kritične pragove, sposobnost distributivnih rezervoara da balansiraju između potisnute i potrošnje vode značajno se smanjuje. To se u praksi može pogrešno tumačiti kao nedostatak rezervoarskog prostora.

Istovremeno, proizvodni sistemi ulaze u režim rada blizu, pa čak i iznad svojih realnih tehničkih mogućnosti. Treba naglasiti da su kapaciteti, nakon višedecenijske eksploatacije, često manji od projektovanih, a još izraženije zaostaju u odnosu na savremene tehničke standarde i nivo tehnološkog razvoja.

Zbog toga je bilo od posebnog značaja identifikovati koji svakodnevni događaji i u kojoj meri izazivaju poremećaje u snabdevanju, naročito tokom letnje potrošnje kada je sistem najopterećeniji. Cilj ove

analize je prepoznati kritične faktore koji ugrožavaju stabilnost i formulisati preporuke za povećanje otpornosti u kriznim uslovima.

Tokom leta 2024. prosečna dnevna potisnuta količina vode u sistem iznosila je oko 540.000 m³, dok je godišnji prosek bio približno 500.000 m³. U tom periodu efektivni kapacitet rezervoara mogao je da obezbedi oko 30% dnevne potrošnje, ali samo kada je bio potpuno popunjen. Ovakav odnos ponavljao se i prethodnih godina, što ukazuje na dugoročnu zavisnost sistema od rezervoarskog prostora. Ipak, kako će se videti u narednom poglavlju, ovakva operativna autonomija nije neuobičajena u EU, a očekuje se da će se u narednim godinama povećavati smanjenjem ukupnih gubitaka ($G_1 + G_2$).

Međutim, tokom izrazito sušne i toplotno ekstremne letnje sezone, ukupna potrošnja vode bila je znatno viša od proseka. Čak i kada su proizvodni sistemi radili povremeno na maksimalnim kapacitetima, potrošnja nije mogla u potpunosti da se pokrije. Kao posledica, došlo je do vidljivog pada nivoa distributivnih rezervi, što je jasno prikazano na dijagramima (slike 13 i 14).

Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da model snabdevanja velikih gradova, poput Beograda, koji se oslanja na kombinaciju „distributivni rezervoari

+ direktna proizvodnja“, u uslovima kada ukupni gubici premaše kritične tačke, prelazi u režim rada karakterističan za krizne situacije.

Negativni trendovi najjasnije se ispoljavaju tokom letnjih meseci, kada sistem radi pod najvećim opterećenjem. U tim uslovima postojala je realna opasnost od uvođenja restrikcija, što bi, kao naredni korak, moglo ugroziti i kvalitet potisnute vode u kritičnim zonama mreže.

Upravljanje takvim situacijama zahteva visok nivo razumevanja operativnih procesa i sposobnost prediktivnog reagovanja – pravovremeno prepoznavanje događaja i njihovih posledica, kako bi se negativni efekti na sistem sveli na minimum.

Polazeći od toga, sprovedena je analiza dnevnih događaja koji su prethodili značajnim odstupanjima u radu sistema. Posebna pažnja bila je usmerena na procentualni pad nivoa distributivnih rezervi, koji je prepoznat kao ključni indikator destabilizacije.

Analiza je obuhvatila period od maja 2022. do marta 2025. godine, a rezultirala je sistemizacijom svakodnevnih događaja u jasno definisane klase poremećaja. Klase I i II označavaju redovno operativno stanje, dok klase III, IV i V predstavljaju događaje od posebnog značaja za stabilnost snabdevanja (tabela 2).

Slika 13.: Ispunjenost rezervoarskog prostora i efektivna zapremina za balansiranje potrošnje

Slika 14.: Razlika dnevnog punjenja i pražnjenja distributivnih rezervoara

Tabela 2.: Klasifikacija poremećaja

Klasifikacija dnevnih poremećaja vodosnabdevanja BVK (Maj2022-Mart2025)			
Redni broj	Zabeleženi događaji koji prethode poremećajima	Klasa poremećaja (Opseg klase - pad ukupnih rezervi u %)	Broj poremećaja
1		Bez poremećaja (≥ 0)	607
2	Promena obrasca potrošnje usled lokalnih poremećaja, pranje rezervoara, ispiranje mreže,...	Klasa I ($-0.1 \leq KI < -4$)	377
3	Pranje jedne linije na PP Makiš ili VT na PP Bele vode, ili trenutni prekid napona na PP Makiš ili izvorištu podzemne vode.	Klasa II ($-4 \leq KII < -5$)	29
4	Pranje jedne linije na PP Makiš sa dodatnim radovima, ili planirani radovi na PP, na magistralnim cevovodima, ili prekid napona na PP Makiš, na izvorištu podzemne vode.	Klasa III ($-5 \leq KIII < -15$)	45
5	Jednovremeno pranje dve linije na PP Makiš.	Klasa IV ($-15 \leq KIV < -20$)	10
6	Jednovremeno pranje dve linije na PP Makiš i problem sa postizanjem kvaliteta, ili i prekid napona na PP Makiš ili izvorištima podzemne vode.	Klasa V ($-20 \leq KV < \dots$)	8

Vizuelni prikaz (slika 15) pokazuje da sistem u proseku ostvaruje visok godišnji nivo stabilnosti – čak 94% vremena provodi u okviru prihvatljivih režima. Ipak, tokom letnjeg perioda beleži se smanjenje ovog procenta, što potvrđuje da sezonska opterećenja predstavljaju najveći izazov za stabilnost rada.

Kako se vidi iz prikazane tabele 2, najveći pad ukupne funkcionalnosti sistema snabdevanja vodom zabeležen je upravo u zonama sa najvećom koncentracijom proizvodnje, najvećim snabdevačem vodom i glavnim energetske centrom sistema. Ovakva konfiguracija ukazuje na visoku zavisnost sistema od jednog dominantnog izvora i centralizovanog upravljanja, što ga čini posebno ranjivim u uslovima poremećaja.

Na osnovu iznetog može se zaključiti da diversifikacija u snabdevanju vodom i energijom predstavlja ključni pravac za povećanje otpornosti sistema.

S jedne strane, intenzivniji razvoj kapaciteta za prirodno skladištenje, eksploataciju i modernizaciju prerade podzemnih voda (Bogdanović et al., 2024) mogao bi značajno da smanji dominaciju površinskih izvora i zavisnost od jednog proizvodnog centra.

S druge strane, obezbeđenje alternativnih pravaca i izvora napajanja električnom energijom doprinelo bi većoj stabilnosti i operativnoj fleksibilnosti.

Treće, ekološke prednosti prerade podzemnih voda daleko prevazilaze mogućnosti koje pruža upravljanje i zbrinjavanje otpadnog materijala iz

Slika 15.: Procentualni udeo svake klase dnevnih poremećaja u ukupnom uzorku

prerade površinske vode – što je danas jedno od ključnih pitanja.

Sve ove mere ne samo da mogu ublažiti posledice budućih kriznih situacija, već imaju potencijal da postanu **osnovni stubovi dugoročno uspešnog i održivog snabdevanja vodom**, naročito u uslovima sve izraženijih klimatskih i infrastrukturnih izazova.

4. PRIMER DOBRE PRAKSE KAO STRATEŠKI CILJ

Jedan od vodećih primera efikasnog upravljanja vodnim resursima u Evropi jeste sistem vodosnabdevanja Berlina, grada sa oko 3,8 miliona stanovnika. Prosečna dnevna potrošnja vode iznosi oko 500.000 m³, dok maksimalni proizvodni kapacitet dostiže čak 1.000.000 m³ dnevno. Specifična potrošnja po stanovniku, uključujući i privredu, procenjuje se na oko 131 litar dnevno, što ukazuje na visok stepen racionalizacije i operativne efikasnosti. Gubici u distributivnoj mreži kreću se između 4% i 6%, a sistem se oslanja na napredne tehnologije monitoringa, efikasnu detekciju kvarova, redovno održavanje infrastrukture i kontinuiranu edukaciju potrošača (KWB, 2023).

Berlin kombinuje distributivne rezervoare i direktnu proizvodnju, sa operativnom autonomijom sistema od 6 do 8 sati, što omogućava fleksibilno balansiranje između trenutne potrošnje i dostupne proizvodnje. Ovaj pristup je podržan višestrukim izvorima i mrežama, dinamičkim upravljanjem

protokom i pritiscima, kao i podelom mreže na hidraulički nezavisne blokove, čime se omogućava brzo lokalizovanje i rešavanje problema. Upravljanje kvalitetom vode oslanja se na napredne procese prerade i jasnu strategiju održivog korišćenja resursa.

Sličan pristup primenjuje se u Beču, koji snabdeva oko 1,9 miliona stanovnika pretežno putem gravitacionog dotoka vode iz Alpa, bez potrebe za intenzivnim prinudnim transportom vode. Prosečna dnevna potrošnja iznosi oko 400.000 m³, uz specifičnu potrošnju od 220 litara po stanovniku dnevno, dok se gubici održavaju na nivou od oko 8%. Iako su rezervoari projektovani za oko 6 sati autonomije, stabilnost izvora i visok nivo zakonske zaštite pružaju dugoročnu sigurnost. Bečki sistem karakteriše i visok nivo održavanja infrastrukture, stroga kontrola kvaliteta i jasan institucionalni okvir zaštite izvorišta (Stadt Wien – Wiener Wasser).

Amsterdam, sa oko 1,2 miliona stanovnika i brojnim poslovnim korisnicima, koristi pristup zasnovan na velikom broju podzemnih rezervoara i snažnoj digitalizaciji. Dnevna potrošnja iznosi oko 200.000 m³, uz specifičnu potrošnju od 160 litara po stanovniku i gubitke ispod 5%. Sistem se oslanja na operativnu autonomiju od 8 do 10 sati, uz široku primenu pametnih tehnologija za upravljanje mrežom, automatsku detekciju curenja, upotrebu obnovljivih izvora energije, kao i stalnu komunikaciju sa potrošačima kroz kampanje štednje i očuvanja kvaliteta vode (Van Leeuwen et al., 2021).

Tabela 3.: Uporedni pregled sistema vodosnabdevanja

Grad	Stanovništvo	Dnevna potrošnja (m ³)	Specifična potrošnja (l/st./dan)	Gubici u mreži	Operativna autonomija	Ključne karakteristike
Berlin	~3.800.000	~500.000	~131 (sa privredom)	4–6%	6–8 sati	Višestruki izvori, blokovsko upravljanje, brza sanacija, niska potrošnja
Beč	~1.900.000	~400.000	~220	~8%	~6 sati (uz sigurnost izvora)	Gravitacioni dovod iz Alpa, stabilni izvori, visoka zaštita izvorišta
Amsterdam	~1.200.000	~200.000	~160	<5%	8–10 sati	Podzemni rezervoari, digitalno upravljanje, obnovljivi izvori
Beograd	~1.450.000	~500.000	~340–380 (uključujući gubitke)	36.8% (2024)	neujednačena, često ispod 8 sati	Maksimalno opterećenje proizvodnje, ugroženost izvorišta, nedovoljna kontrola gubitaka, oslanjanje na rezervoare za balansiranje

Ovi primeri jasno pokazuju da visok nivo efikasnosti, otpornosti i sigurnosti u snabdevanju vodom ne zavisi od prostog povećanja proizvodnih ili skladišnih kapaciteta, već od inteligentno projektovane infrastrukture, brze i precizne intervencije, odgovorne potrošnje i dugoročno održivog upravljanja raspoloživim resursima.

Radi boljeg sagledavanja razlika u funkcionisanju sistema snabdevanja vodom u Beogradu u odnosu na referentne evropske gradove, urađena je uporedna analiza ključnih parametara. Tabela prikazuje osnovne karakteristike sistema Berlina, Beča, Amsterdama i Beograda, uključujući broj stanovnika, dnevnu potrošnju, specifičnu potrošnju po stanovniku, gubitke u mreži, prosečnu operativnu autonomiju sistema i karakteristične upravljačke pristupe.

5. ZAKLJUČAK

Beograd se danas nalazi na raskršću između dva pristupa – proširenja proizvodnih kapaciteta i optimizacije postojećeg sistema. Analiza pokazuje da se značajan deo ukupne potrošnje ne odnosi na realne potrebe stanovništva i privrede, već na tehničke i sistemske gubitke. Gubici pre i posle vodomera, zajedno sa visokom dnevnom potrošnjom po stanovniku, ukazuju na dubinski strukturni problem,

koji se ne može trajno rešiti prostim povećanjem kapaciteta. Nasuprot tome, diversifikacija sistema i modernizacija postojećih resursa pružaju čvrstu osnovu za održivo unapređenje.

Strateški cilj treba usmeriti na smanjenje gubitaka, precizniju kontrolu mreže, pametno upravljanje rezervoarima i kontinuirano podizanje svesti korisnika o racionalnom korišćenju vode. Uporedna iskustva iz evropskih gradova potvrđuju da efikasno snabdevanje ne zavisi prvenstveno od količine proizvedene vode, već od kvaliteta upravljanja, održavanja i prilagodljivosti sistema.

Održivo rešenje za Beograd leži u transformaciji sistema iz pasivnog distributera u aktivnog i fleksibilnog upravljača resursima, sposobnog da odgovori na savremene tehničke, klimatske i društvene izazove. Takav pristup obezbediće dugoročnu stabilnost, sigurnost i efikasnost snabdevanja vodom, u korist sadašnjih i budućih generacija.

Na kraju, važno je naglasiti da Beograd još uvek ima i prirodne resurse i stručne kapacitete da se približi standardima vodećih evropskih sistema. Fokus na efikasnost i održivost može postati njegova prednost i put ka sigurnijoj i stabilnijoj budućnosti vodosnabdevanja.

LITERATURA

1. Alassio, S. et al. (2024). Exploring residential minimum night consumption in a real water distribution network based on smart-meter data. *Discover Water*. <https://doi.org/10.1007/s43832-024-00150-5>.
2. Bogdanović, P. et al. (2024). Stanje sektora snabdevanja vodom u RS 2023. godine - osvrt na leto 2024 – potrebne aktivnosti. *Water Workshop 2024*. 18-20. Septembar 2024. Novi Sad.
3. Kompetenzzentrum Wasser Berlin (KWB). (2023). *Annual Report 2023*. .
4. Prodanović, D. (2003). Racionalno korišćenje vode kao alternativa novim Izvorištima. *Kurs: Integralno upravljanje gradskim vodama*.
5. Stadt Wien – Wiener Wasser. (n.d.). *Drinking Water for Vienna*. <https://www.wien.gv.at/wienwasser/pdf/drinking-water-vienna.pdf>.
6. Tanasković, a. et al. (2022). Uticaj mešanja vode iz različitih izvora snabdevanja na oblikovanje buduće strategije upravljanja kvalitetom vode u distributivnom sistemu. *Voda i sanitarna tehnika 1-2022*. Beograd.
7. Van Leeuwen, K., et al. (2021). Retrospective Analysis of Water Management in Amsterdam, The Netherlands. *Water*, 13(8), 1099. <https://www.mdpi.com/2073-4441/13/8/1099>.